

O *CODE-SWITCHING*: FENÔMENO INERENTE AO FALANTE BILÍNGUE

Isabella Mozzillo
Universidade Federal de Pelotas
isbellamozzillo@gmail.com

Abstract: Every bilingual speaker presents a linguistic behaviour when he interacts with an addressee who masters – at some level – his own two languages: code-switching.

This linguistic phenomenon has been studied and described by many researchers as natural and inherent to the condition of bilingual speech. It is a communication strategy very suitable and useful pragmatically as there is activation of one or other language according to each interactive situation.

Key-words: code-switching, bilingual conversation, language choices.

Introdução

Durante muito tempo o fenômeno do *code-switching* – expressão consagrada pelo uso e que significa alternância linguística – não era considerado digno de estudo, nem era matéria de análise científica. Há pouco tempo é que o tema tem surgido como digno de interesse. Segundo Myers-Scotton (1993), foi apenas com a publicação em 1972 de um estudo sobre *code-switching* feito por Gumperz e Hymes que a temática começou a atrair sociolinguistas, psicólogos sociais, antropólogos, pragmáticos, sociólogos da linguagem. Até então, não parecia existir como algo a ser pesquisado, mas como um fenômeno de interferência em seu sentido mais literal. Assim, o *code-switching* era considerado parte do desempenho do bilíngue imperfeito, cuja única motivação era, portanto, a falta de capacidade para abandonar uma língua ao falar a outra. Devido a tal atitude, os linguistas nem notavam a existência do fenômeno ou somente acreditavam que, ainda que os bilíngues afirmassem misturar as línguas, não o faziam no momento próprio da conversação. Seguiam crendo que o *code-switching* era um erro de desempenho sem levar em conta o fato de que os falantes eram fluentes nas duas línguas.

Aspectos da conversação bilíngue

Em toda interação que ocorra entre falantes que reconheçam compartilhar um mesmo par de línguas ocorrerão fenômenos exclusivos da conversação bilíngue.

Sempre que um falante bilíngue entrar em contato com um ouvinte que detenha suas mesmas línguas demonstrará uma habilidade especial: a de escolher variantes linguísticas ou fazer opções estilísticas conforme a situação social, o interlocutor ou o meio oral ou escrito em um dos idiomas que domina. Além disso, o usuário de mais de uma língua terá a capacidade de variar seu discurso, alternando-as na presença de sujeitos que as compartilhem, em qualquer grau.

O bilíngue apresenta, portanto, um comportamento linguístico próprio no momento em que interage com um interlocutor que domine seu mesmo par de línguas: a ampla utilização do *code-switching*.

Tal fenômeno linguístico tem sido estudado e descrito pelos pesquisadores do bilinguismo como natural e inerente à condição de falante de mais de um idioma. Trata-se de uma estratégia de adaptação comunicativa altamente desejável e benéfica do ponto de vista pragmático, constituindo um comportamento de ativação-desativação de uma ou de outra língua conforme os elementos particulares a cada situação interativa.

Assim, como tal alternância ocorre em praticamente todas as ocasiões em que há conversação entre falantes sabedores que o parceiro detém suas mesmas línguas, constitui recurso comunicativo da maior importância.

Conforme a classificação de Auer (1999), o termo *code-switching* reserva-se para os casos em que a justaposição dos dois códigos é percebida e interpretada como um ato localmente significativo pelos participantes. Contrapõe-se, assim, ao *code-mixing*, também denominado *language mixing* (mistura de códigos ou de línguas), em que a justaposição dos códigos tem significação para os participantes em sentido mais global, sendo um padrão recorrente de comunicação.

Durante a mistura de códigos é difícil determinar qual a língua de base da conversação, já que a mescla passa a ser o padrão de interação. Embora saibam que há mais de um idioma sendo utilizado, os falantes alternam-nos tão frequentemente que essa alternância passa a ser a forma não-marcada de conversação. Trata-se de um fenômeno transitório e intermediário entre o *code-switching* e a fusão de letos. Por fusão de letos entende-se uma variedade mesclada estabilizada, ocasionada pela mistura de códigos, decorrente, por sua vez, da alternância de códigos.

Por outro lado, o *code-switching* ocorre em um contexto em que os falantes orientam sua preferência por uma língua de cada vez e durante o

qual é possível identificar a língua de base que vem sendo empregada na interação até o momento em que ocorre a alternância. Embora os bilíngues que alternam de língua possam ser altamente proficientes em ambos os sistemas, não é necessário o equilíbrio perfeito: também é possível alternar no sentido que está sendo descrito quando se tem um conhecimento limitado de uma das línguas.

O *code-switching* relaciona-se diretamente às preferências e competências divergentes dos participantes. Ao pressupor a liberdade dos falantes individuais, apresenta-se como um dispositivo empregado de forma criativa pelos bilíngues.

Para Myers-Scotton (1993), o falante emprega a noção de marcado e não-marcado para julgar quais códigos deve usar na conversação. Normalmente, o que for menos marcado será o que empregará, embora não o faça sempre porque pode, justamente, querer implicar coisas diferentes. Na maioria das vezes, suas escolhas e decisões quanto a que língua falar na relação interpessoal, são inconscientes. Segundo a autora, os falantes sabem, como parte de sua competência comunicativa, que escolher um código implica negociar identidades na interação em pauta e, por isso, levam em conta as consequências.

O *code-switching*

Grosjean (1982) afirma que o indivíduo bilíngue decide em primeiro lugar qual será a língua de base a ser utilizada quando o interlocutor é também detentor de suas línguas e, em segundo lugar, se utilizará ou prescindirá do *code-switching*.

Nesse sentido, os falantes bilíngues fazem escolhas durante a conversação pensando as vantagens e desvantagens de uma ou outra língua.

Calculam as consequências de uma opção linguística determinada e realizam o *code-switching* quando percebem, no início ou durante a interação, que, empregando mais de um idioma, poderão obter maiores recompensas comunicativas. Cada sujeito bilíngue atribui funções a cada código e, de acordo com diferentes parâmetros, pratica com o parceiro uma negociação contínua que permite o emprego do *code-switching*, conforme Myers-Scotton (1993).

Consequentemente, lançar mão de elementos de uma e outra língua no mesmo ato comunicativo constitui uma estratégia comunicativa que é sinal de uma competência pragmática compartilhada por bilíngues ao transmitirem informação.

A alternância de códigos durante a conversação bilíngue não se realiza de forma casual, a passagem de um idioma para o outro segue regras estritas e obedece a restrições contextuais rígidas. Hamers & Blanc (1989) afirmam que as regras gramaticais de nenhuma das línguas são violadas durante o *code-switching*. Para Sankoff & Poplack (1981) há dois tipos de restrições linguísticas atuantes na alternância: a do “morfema livre”, segundo a qual uma alternância não pode ocorrer entre um morfema preso e uma forma lexical a menos que esta seja integrada fonologicamente à língua à qual pertence tal morfema e a da “equivalência”, segundo a qual a ordem dos constituintes da sentença em posição imediatamente adjacente e a ambos os lados da alternância deve ser gramatical para as duas línguas simultaneamente.

Embora haja diversas classificações de *code-switching*, uma das mais abrangentes é a de Dabène & Moore (1995). Para as autoras, ele pode ser intra-sentencial, intersentencial e entre enunciados.

O *intra-sentencial* ocorre quando, dentro de uma mesma sentença, o falante realiza a alternância entre os dois sistemas de que dispõe fazendo inserções, tanto sob a forma *unitária* (apenas um elemento da frase é afetado), quanto sob a forma *segmental* (segmentos de uma língua se alternam com partes da outra dentro da mesma frase deixando ambas inalteradas).

O caso mais frequente é o da inserção no discurso de palavra de outra língua. Tal inserção pode ocorrer com perfeita adaptação à estrutura e à pronúncia da língua na qual se desenrola a conversação, porém, contrariamente, o item ou o segmento podem não sofrer nenhuma espécie de adaptação à língua de base, sendo pronunciados exatamente como no original.

Em (1) veremos um exemplo de *code-switching* intra-sentencial unitário *sem* adaptação à língua de base. O enunciado é produzido em espanhol com a inserção de item lexical em português, o qual é pronunciado nessa língua.

- (1) Creo que voy a preparar un poquito de **mingau**.

A palavra “papilla”, correspondente ao “mingau”, pode não ter a mesma força comunicativa no caso acima. Suponha-se que o falante argentino, falando espanhol com uma criança brasileira bilíngue a quem não costuma alimentar, pretenda, mediante a alternância linguística, persuadi-la a comer algo que ela esteja acostumada a comer com os familiares brasileiros.

No exemplo (2) apresenta-se um caso de *code-switching* intra-sentencial unitário *com* adaptação à língua de base. Calcada na expressão do português “abrir um bocão”, surge uma maneira equivalente de dizer o mesmo em espanhol.

- (2) La beba acaba de abrir un gran [**bocón**], está comiendo toda su comida.

Embora **bocón* não se diga em espanhol, poderá aparecer em circunstâncias em que se queira, por exemplo, provocar algum efeito cômico no ouvinte: neste caso, uma criança também bilíngue que precisa ser convencida a comer.

Em (3) vê-se um caso de *code-switching* intra-sentencial segmental. Tratando-se da letra do tango argentino *Cambalache*, o falante o reproduz em espanhol até o momento em que, dirigindo-se ao interlocutor bilíngue, alterna de língua para deixar claro o fim da canção.

- (3) Que el mundo fue y será una porquería ya lo sé, en el trescientos diez y en el dos mil también, larilará, **sei lá e aí segue.**

O *intersentencial* acontece no momento em que as línguas se alternam de uma sentença a outra. Tal alternância não ocorre dentro do mesmo turno da conversação, mas em turnos próximos e dentro do mesmo tópico de conversação, o que significa que uma sentença é produzida em uma língua e a seguinte, correspondente ao próximo turno do mesmo falante, na outra.

Em (4) dois falantes bilíngues conversam em português até o momento em que a referência a um local onde se fala espanhol determina a alternância.

(4)

A: Não vejo a hora de terminar este trabalho...

B: E aí, pra onde pensas ir quando tiveres terminado tudo?

A: **¡Me voy a Buenos Aires por una semana a descansar!**

O *code-switching entre enunciados* implica alternar para a outra língua após um período bastante longo de uso da primeira. Ocorre no curso de um mesmo diálogo, quando a primeira frase pronunciada na língua de base da interação encontra-se relativamente distante da primeira frase pronunciada no outro sistema.

Em (5) há um exemplo de *code-switching* entre enunciados. Saindo de um restaurante, dois bilíngues falam espanhol em ambiente brasileiro até o momento em que a presença de um guardador de carros os faz alternar de código.

(5)

A: ¡Me pareció muy buena la comida!

B: A mí también me encantó todo y los precios no son demasiado caros.

A: Bueno, creo que podemos volver siempre, ¿no te parece?

B: Sí, por supuesto, volvemos el fin de semana que viene.

A: **Olha o guardador ali. Tens alguma moeda?**

B: **Não sei, acho que sim, vou ver aqui na carteira.**

A: **Dá um real pro cara.**

B: **Certo.**

O *code-switching* após longos enunciados em uma só língua pode servir de estratégia de contextualização para o início de um novo tópico de conversação. Os falantes bilíngues lançam mão da alternância assim como poderiam empregar algum outro tipo de estratégia compartilhada com os monolíngues, que demonstram que algo novo surge na conversação através de mudança na postura, no olhar, no aumento ou na diminuição do volume da voz, no aumento ou na diminuição da velocidade da conversação.

Às vezes o bilíngue é redundante: além de utilizar o *code-switching*, ele ainda emprega alguma das estratégias descritas acima para assinalar que um tópico acabou e que outro começará.

Observe-se o diálogo seguinte em que os falantes são bilíngues e durante o qual A alterna de língua após uma conversação relativamente longa. Ao fazê-lo, baixa o volume de voz.

(6)

A: ¿A qué hora te parece que llegan los chicos?

B: No sé, supongo que a eso de las siete. ¿Por qué?

A: Tendría que haberles preparado la torta.

B: ¿Y no te alcanza el tiempo ahora para preparársela?

A: Creo que no, tendría que haber empezado más temprano.

B: Mmm...

A: **Será que amanhã vão fazer a gincana no colégio?**

B: **Não te ouvi.**

A: **Será que vai ter festa no colégio amanhã?**

B: **Espero que não, parece que vai chover.**

Segundo Grosjean (1982) os motivos mais comuns são os seguintes: suprir uma necessidade de vocabulário, de marcador discursivo; continuar a conversa na última língua empregada; citar alguém; especificar o interlocutor; qualificar a mensagem, tornando-a mais ampla ou dando-lhe ênfase; personalizar a mensagem, especificando o envolvimento do falante; marcar a identidade com o grupo, demonstrando solidariedade; transmitir intimidade, fúria, aborrecimento; excluir alguém da conversa; modificar o papel do falante, aumentando seu status ou outorgando-lhe maior autoridade.

Para Mozzillo de Moura (1997), o fator motivador em sentido amplo de todo *code-switching* é o desejo – consciente ou não – de marcar o discurso seguindo a necessidade imediata de expressar a ideia da maneira mais significativa. A alternância de línguas durante a conversação bilíngue obedece, assim, a diversas motivações, a saber: linguísticas, sociolinguísticas, estilísticas,

cognitivas, emocionais, ambientais, de disponibilidade na memória, de solidariedade com o interlocutor, de demonstração de poder, de lealdade a uma cultura, de manutenção de código, de mudança de tópico, de realização de digressões, de comicidade e de preferência pessoal por um dos idiomas.

Conforme Myers-Scotton (1993), tanto o locutor quanto o interlocutor pressentem, em razão de suas competências comunicativas, que a escolha de uma variante linguística em detrimento de outra expressa significado social.

As opções por um ou outro código são explicáveis, assim, pelo princípio da negociação de identidades. Tais escolhas detêm o poder de permitir a negociação de uma identidade particular do falante em relação aos demais envolvidos no intercâmbio linguístico. Isso implica dizer que em toda comunidade os tipos de interação são mais ou menos convencionados e que os indivíduos possuem alguma espécie de “esquema” que lhes indica os meios através dos quais essas interações devem ser conduzidas de uma maneira não marcada.

Dessa maneira, no momento em que o falante faz a opção pela forma não marcada de interação bilíngue, passa a confirmar a ideia que o interlocutor tem a seu respeito e a respeito das circunstâncias nas quais ocorrerá a conversação. Se, contrariamente, optar por uma forma marcada, deverá haver negociação entre os participantes da interação, já que o ouvinte terá que afastar qualquer ideia prévia a respeito do falante e das normas sociais que regem seu encontro.

Cada bilíngue atribui funções a cada código e, de acordo com diferentes parâmetros, pratica com o parceiro uma negociação contínua que permite o emprego do *code-switching* para suprir a necessidade de contínua acomodação ao encontro intercultural.

Existem casos em que a situação na qual ocorre a interação não pode ser definida claramente. Nesses casos, os falantes não apenas têm a tarefa de encontrar a língua comum, mas ainda devem definir a situação mediante a escolha do código a ser compartilhado. Desse modo, observa-se que o *code-switching* em vez de ser determinado pelas relações entre os falantes, passa a definir tais relações, sendo elemento fundamental na negociação interpessoal.

Nesse sentido, a passagem da língua na qual se está falando para aquela que não está sendo utilizada no momento deriva do desejo de marcar a ideia que se pretende expressar. Tal passagem não ocorre de forma arbitrária; durante a conversação os bilíngues buscam fins claramente comunicativos e criam, por via de consequência, significados específicos (Gumperz, 1970).

Para Mozzillo (2002), aquilo que permite ao ouvinte fazer inferências a respeito do que foi comunicado é, justamente, aquilo implicado pela súbita troca de língua, pelo abandono da língua de base, pela inserção de unidades ou de segmentos, pela alternância a cada novo turno ou após longos enunciados.

O impacto sofrido ao ouvir os enunciados na outra língua o faz inferir que algo a mais está sendo comunicado. O mero fato de mudar de língua abruptamente, modificando as características formais da conversação, é suficiente para autorizar uma inferência de que algo a mais está sendo comunicado.

Observe-se que em (7), o *code-switching* intra-sentencial segmental produzido por B sem modificação na fluência do discurso e sem qualquer pausa ou hesitação demasiada parece ser motivado pelo tópico que está sendo tratado, qual seja, uma criança.

(7)

A: E agora, como é que ela tá?

B: Agora tá brincando, tá bem, **está bárbara, te extraña me parece.**

A: **Uia, yo también la extraño.**

Outro exemplo pode ser apreciado em (8).

(8)

A: Parece que esfriou bastante, não achas?

B: Acho que sim, não sei se não tenho que colocar mais roupa.

A: Então veste a **campera** por cima e vem.

B: Tudo bem, já tô indo.

A palavra **campera* pronunciada em português e com o sentido de “jaqueta” apenas pode ser compreendida por alguém que compartilhe o sentido dado no espanhol do Rio da Prata, já que no dialeto do Rio Grande do Sul, “campeira” como peça de roupa designa uma variedade de botas. O falante A não poderia, contudo, estar se referindo a botas porque estas não se colocam por cima.

A ocorrência do *code-switching* intra-sentencial unitário com adaptação à língua de base, deve-se ao fato de que ambos preferem esse termo ao correspondente português por considerarem que o objeto em questão foi comprado na região do Prata e possui características peculiares, diferentes da peça de vestuário similar encontrada no Brasil. Como o falante acredita que dizer “jaqueta com tais e tais características” poderá provocar um esforço extra de processamento, a alternância de língua facilita a compreensão mais rápida.

Quando ocorre uma conversação bilíngue, as alternâncias podem ser propiciadas por determinados contextos conversacionais.

Conforme Auer (1984), nas conversações que ocorrem durante as refeições, por exemplo, é comum que o *code-switching* ocorra mais frequentemente. Como a interação entre os participantes permanece no nível das atividades não-verbais, é possível que várias características das conversações naturais fiquem suspensas: assim, há maior tolerância por longos lapsos sem fala e os tópicos também podem mudar rapidamente sem prejuízo para a intercompreensão.

Sendo a refeição o tópico onipresente de fala, tópico esse que pode vir à baila sempre que não houver outros assuntos de interesse comum, os participantes da refeição não vêem urgência em produzir grande coerência verbal referindo-se longamente a outros temas.

Observe-se (9) em que três bilíngues conversam durante o almoço:

(9)

A: Siempre salgo demasiado tarde.

B: Mmm

A: Y después vuelvo casi muerta.

C: Mmm

A: Sería mejor quedarme en casa, ¿no?

B: Mmm

A: **Essa massa é mesmo boa, né?**

B: **É a melhor, do tipo italiano, não fica mole.**

C: **Eu prefiro as mais fininhas.** ¿Les conté que hoy no trabajo?

B: Ah, ¿sí?

A: **Ficou bem com esse molho de tomate.**

B: Dan el último capítulo esta noche.

C: Lo pongo a grabar. **Esse molho é pronto?**

B: **Imagina, claro que não.**

Durante uma boa parte da conversação, B e C aceitam o papel de A como falante apenas aquiescendo silenciosamente enquanto almoçam. Quando A propõe a troca de tópico e passa a falar sobre a refeição que as mantém juntas, alterna de língua e consegue reação por parte de B e de C, que nem sequer tinham respondido ao “¿no?” formulado por A. A recusa em participar da conversa e a decisão de seguir apenas comendo acaba no momento em que passam a falar sobre a massa.

A solução encontrada por A foi adequada: C inclusive passa a falar sobre si mesma também. O faz em espanhol, língua na qual A esteve falando antes de ter alternado. Para Auer (1984), o *code-switching* pode também ser consequência da mudança de tópico. Pode-se observar que, embora B tampouco demonstre interesse por esse tema particular a C, responde em espanhol também. E, quando sai do tópico da comida, o faz também nessa língua, só retornando ao português para responder à pergunta feita sobre o molho.

A descrição da comunicação em termos de intenções e de inferências leva em conta o falante que pretende que o ouvinte reconheça sua intenção de informar algo e o ouvinte que tenta reconhecer o que lhe foi informado. A ideia de que a comunicação explora a habilidade humana de atribuir intenções aos outros pode ser confirmada com o exemplo seguinte, diálogo entre dois bilíngues que costumam falar tanto em português como em espanhol entre si:

(10)

A: ¿Querés que te ayude? ¿Necesitás algo?

B: Mmm, no.

A: ¿Estás segura? ¿No querés que te dé ideas?

B: **Quero trabalhar.**

Para que se compreenda o sentido de (10), deve-se considerar a existência de duas possibilidades interpretativas baseadas no contexto da comunicação: ou B quer ajuda ou, pelo contrário, não a deseja. No primeiro caso, ela poderia estar pedindo a A que ideias para o trabalho que está fazendo e, no segundo caso, poderia, justamente, estar dizendo a ele que não quer sua ajuda.

O fato de haver uma alternância linguística não foi aleatória, mas faz com que A entenda o segundo sentido. Se B tivesse respondido em espanhol, a resposta teria sido mais branda do que foi na realidade. Assim, seria explicável uma continuação do seguinte tipo:

(11)

A: ¿Querés que te ayude? ¿Necesitás algo?

B: Mmm, no.

A: ¿Estás segura? ¿No querés que te dé ideas?

B: Quiero trabajar.

A: Pero cualquier cosa llamame, estoy acá.

Se, pelo contrário, A compreendesse o emprego do *code-switching* como sinal de recusa de B poderia, ofendido, não seguir tentando e responder assim:

(12)

B: **Quero trabalhar.**

A: **Já entendi, não incomodo mais.**

Observe-se o seguinte diálogo entre dois sujeitos bilíngues.

(13)

A: ¿Llevo una película?

B: Y sí, vamos a intentar, pero me traés una película **prestável**

A: (RISOS) Está bien...

O emprego do *code-switching* intra-sentencial unitário sem qualquer adaptação da palavra do português à estrutura fonológica do espanhol é a forma encontrada por B para que A preste atenção ao fato de que nem sempre traz filmes interessantes.

Suponha-se que em lugar do diálogo (13) tivesse ocorrido o (14) durante o qual não há qualquer alternância de sistema linguístico embora os sujeitos detenham um par de línguas em comum:

(14)

A:¿ Llevo una película?

B: Y sí, vamos a intentar, pero me traés una película buena.

O esforço de processamento por parte de A teria sido comparativamente menor do que em (13), mas, por outro lado, não teria podido inferir todas as informações desejadas por B.

Observe-se a vinheta (15) em que ambos os falantes são bilíngues português/espanhol e durante a qual um deles realiza *code-switching* intrasentencial, passando do espanhol, língua em que ocorre a conversação, ao português. O termo inserido é inexistente em espanhol, mas perfeitamente plausível porque adaptado com perfeição à fonologia e à morfologia dessa língua.

(15)

A: Sí y ahora está jugando con C.

B: Uia, ¿y tu mamá?

A: Anda por acá [**borboleteando**].

B: (RISOS) Bueno.

O fato de que o ouvinte tenha rido da transgressão linguística proposital pode significar que tenha partido do princípio de que o falante escolheu o estímulo mais relevante no momento para significar o que desejava. Se não tivesse havido *code-switching* durante a conversação em análise, o falante não teria podido lançar mão de uma expressão tão significativa para dizer que a pessoa estava dando voltas sem fazer nada de proveitoso, já que em espanhol não há nada de equivalente.

Por outro lado, exemplo do que pode ocorrer quando o falante não consegue o efeito contextual pretendido no ouvinte é descrito a seguir.

(16) A: Pero es un monstruitín

B: Sí, pero es querida, pobrecita

A: Sí claro, como todos los bebes, pero...

B: Sí, es horrible

A: (RISOS) [**traduciendo**], es un asco

B: ¿Ah?

A: Es muy feúcha

B: Y feuchísima, y bueno...

O ouvinte B não compreende, por deficiência no domínio do espanhol, que houve uma inserção do termo em português adaptado à língua de base com o intuito de fazê-lo rir. Ao desconhecer a impossibilidade de tal estrutura no mesmo contexto em espanhol, não só não ri como pede esclarecimento do motivo pelo qual o falante utiliza entonação cômica ou irônica.

O fato contrário, o de não acatar a alternância do interlocutor, pode também ser relevante em si mesmo. Imagine-se um caso em que alguns dos falantes mudem de língua durante a conversação enquanto outro, sabidamente bilíngue, permaneça sempre com a mesma língua.

(17)

A: Estou precisando de um professor de espanhol.

B: É mesmo? Vais contratar outro pra trabalhar contigo?

A: Preciso de alguém que me ajude dando aulas.

B: Que coincidência! Nosso amigo aqui certamente serve pro cargo.

C: Que beleza! **¿Te parece que me podría presentar yo?**

B: **Claro, presentate vos, ¿por qué no? ¡Seguro que te contrata!**

A: A entrevista vai ser na segunda-feira que vem.

C: **¡Qué suerte!**

B: **¡Preparate para empezar a dar clases a partir de la semana que viene!**

A: Além da entrevista, haverá uma prova escrita.

C: **Perfecto. ¿A qué hora?**

A: Às nove da manhã.

B: Que antipatia!

Ainda que o falante A costume também usar o *code-switching* com relativa frequência quando fala com B, também falante de português e de espanhol, não deixa de falar em português nem por um momento durante esta conversação em particular. A motivação para que C tenha alternado de código linguístico é o assunto no qual começa a se engajar, o de professor de espanhol. B infere corretamente que C está se oferecendo para o cargo para o qual precisa demonstrar competência, motivo que o impele a mostrar que fala bem a língua que pretende ensinar.

Assim, tanto B como C poderão inferir que uma razão forte impediu A de passar a falar a língua que todos dominam e da qual estavam tratando indiretamente. É possível que A não tenha querido fazer crer a C que lhe daria o emprego sem antes entrevistá-lo ou é também possível que tenha querido ser suficientemente seco para que C pressinta que não obterá o emprego. A relevância do que se quer comunicar reside justamente em não alternar de língua durante uma interação que, normalmente, deveria ocorrer em mais de um sistema. Esse fato é o que permite que B considere a atitude de A como sendo antipática.

Para obter o mesmo efeito alternando para o espanhol, A deveria explicitar a dúvida quanto à futura contratação de C, o que não quis fazer de modo direto.

Veja-se como poderia ter sido o diálogo:

(18)

A: Preciso de alguém que me ajude dando aulas.

B: Que coincidência! Nosso amigo aqui certamente serve pro cargo.

C: Que beleza! **¿Te parece que me podría presentar yo?**

B: **Claro, presentate vos, ¿por qué no? ¡Seguro que te contrata!**

A: **Pero habrá una entrevista el lunes.**

C: **¡Qué suerte!**

B: **¡Preparate para empezar a dar clases a partir de la semana que viene!**

A: **Pero aparte habrá prueba escrita.**

C: **Perfecto. ¿A qué hora?**

A: **A las nueve. Habrá también otros candidatos.**

Tendo acatado a alternância de idioma, A precisa lançar mão de outros recursos para comunicar o mesmo que em (17). Precisa acrescentar o “mas” em duas oportunidades distintas: quando diz claramente que não é certo que C será contratado porque haverá entrevista e quando precisa repetir esta ideia dizendo que haverá também prova escrita. Além disso, afirma de maneira explícita, na última réplica, que C deverá concorrer com outras pessoas interessadas no emprego.

Considerações finais

Embora não tenha sido possível esgotar temática tão rica e instigante, tentou-se dar aqui um panorama geral sobre o comportamento comum às interações bilíngues. Tendo em vista o fato de que mais da metade da população mundial se desempenha em mais de uma língua em algum grau, o fenômeno do *code-switching* é, então, fato corriqueiro nas conversações quotidianas entre falantes do mundo inteiro, o que explica a relevância desse tipo de estudo.

Referências bibliográficas

AUER, Peter. 1999. From code-switching via language mixing to fused lects: toward a dynamic typology of bilingual speech. *International Journal of Bilingualism*. Vol.3, nº 4.

AUER, Peter. 1984. *Bilingual Conversation*. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

- DABÈNE, Louise & MOORE, Danièle. 1995. Bilingual speech of migrant people. In: MILROY, L. & MUYSKEN, P. *One speaker, two languages. Cross-disciplinary perspectives on code-switching*. Cambridge: Cambridge University Press.
- GROSJEAN, François. 1982. *Life with Two Languages. An Introduction to Bilingualism*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- GUMPERZ, John J. 1970. Verbal strategies in multilingual communication: *ALATIS*, K.E. Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics. Washington: Georgetown University Press.
- HAMERS, Josiane F. & BLANC, Michel H. *Bilinguality and Bilingualism*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- MOZZILLO DE MOURA, Isabella. 1997. *Traição lingüística e lealdade cultural. A alternância de código no discurso bilíngüe*. Dissertação de Mestrado, UCPEL.
- MOZZILLO, Isabella. 2002. *Sobre a natureza da conversação bilíngüe: uma abordagem via teoria da relevância*. Tese de Doutorado. PUCRS.
- MYERS-SCOTTON, Carol. 1993. *Social Motivations for Code-switching. Evidence from Africa*. Oxford: Clarendon Press.
- SANKOFF, David & POPLACK, Shana. 1981. A formal grammar for code-switching. *Papers in Linguistics*, 14.